

ANALYSIS OF CHANGES OF FUNCTIONAL NIRROT RESERVE IN PATIENTS WITH CANCER CANCER

Pasichnik S. M.¹, Gozhenko A. I.², Kobilnik Yu. S.¹

Lviv National Medical University

named after Danylo Halytsky, Lviv, Ukraine

**Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine,
Odessa**

The kidney is a vital organ in a person located in the retroperitoneal space. Its main function is the elimination of products of life through blood filtration. However, it has recently become known that in conditions related to physiological, associated with natural fluctuations of water, nutritional loads and other types of influence on the human body, changes in glomerular filtration are also observed.

FNR - reflects the ability of the kidneys to increase the velocity of glomerular filtration (GFR) within 5 - 60% when loaded with various types, in particular: physical, nutritional (protein, alcohol), stress (cessation of functioning of one of the kidneys). Absolute and relative values of NFR (the magnitude of GFR increase, expressed as a percentage of its baseline data) is a very important diagnostic and prognostic criteria for the functional status of kidneys in humans, including latent forms of renal insufficiency of various genesis. (Gozhenko AI, Gozhenko EA, 2012).

Purpose: to evaluate the dynamics of functional renal reserve in patients with renal cancer complicated by chronic kidney disease.

Materials and methods: The study involved 39 patients who were first diagnosed with renal cell carcinoma (NKR) in the stages T1 - T2N0 M0 G1 - G3. The velocity of glomerular filtration in all patients was ≤ 90 ml / min / 1.73 m². All patients were divided into two groups. The I group consisted of 14 patients who had a kidney resection for therapeutic purposes. The second group consisted of 25 patients who had undergone radical nephrectomy.

Results

Obtained data indicate that in the 6 months after treatment, FNR was in patients of Group I: no FNR (B) (ie less than 5% or negative) in 5 patients (35.7%), decreased in PTF (C) (ie 5 - 10%) - in 2 patients, which in turn was (14.3%) and the available FNR (H) (that is, more than

10%) - in 7 patients (50.0%) . Accordingly, the FNR in patients with Group II was: absent (B) (that is, less than 5% or negative) - in 14 patients (56.0%), decreased FNR (C) (ie 5 - 10%) - in 5 patients, which in turn was (20.0%) and available FNR (H) (that is, more than 10%) - in 6 patients (24.0%). Conclusion:

Six months after the surgical intervention in patients of the II group, in 5,7% of cases, there was a decrease in FNR and a 20, 3% increase in the absence of FNR compared to patients in group I.

АНАЛІЗ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НИРКОВОГО РЕЗЕРВУ У ХВОРИХ РАКОМ НИРКИ

Пасічник¹ С. М., Гоженко А. І.², Кобільник Ю. С.¹

Кафедра урології ФПДО.

**¹ДУ Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, Львів, Україна**

**²ДП "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ
України", Одеса**

Нірка — життєво важливий парний орган у людини, що розташований в заочеревинному просторі. Основна його функція виведення продуктів життєдіяльності шляхом фільтрації крові. Однак останнім часом стало відомо, що в умовах, які відносяться до фізіологічних, пов'язаних із природними коливаннями водних, харчових навантажень й інших видів впливу на організм людини, спостерігаються також і зміни клубочкової фільтрації.

ФНР – відображає здатність нирок підвищувати швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) в межах 5 – 60% при навантаженні різноманітного типу, зокрема: фізичні, харчові (білок, алкоголь), стресові (припинення функціонування однієї з нирок). Абсолютні та відносні величини ФНР (величина приросту ШКФ, виражені в процентах по відношенню до її вихідних даних) є дуже важливим діагностичним та прогностичним критеріями функціонального стану нирок у людини, в тому числі при виявленні латентних форм ниркової недостатності різноманітного генезу. (Гоженко А.І., Гоженко Е.А., 2012).

Мета роботи: провести оцінку динаміки функціонального ниркового резерву у хворих раком нирки ускладненого хронічною хворобою нирок.

Матеріали та методи: В дослідженні приймало участь 39 пацієнтів, в яких було вперше діагностовано нирково – клітинний рак (НКР) на стадіях T₁ – T₂ N₀ M₀ G₁ – G₃.

Швидкість клубочкової фільтрації у всіх хворих становила ≤ 90 мл/хв/1.73 м². Всі пацієнти були розділені на дві групи. В I групу входило 14 хворих, яким з лікувальною метою було проведено резекцію нирки. В другу групу входило 25 хворих, яким було проведено радикальну нефректомію.

Результати

Отриманні данні свідчать що при сольовому навантаженні, через 6 місяців після проведеного лікування ФНР становив у пацієнтів I групи: ФНР відсутній (В) (тобто менше 5% або від'ємний) – у 5 пацієнтів, що становило (35,7%), знижений ФНР (З) (тобто 5 - 10%) – у 2 хворих, що в свою чергу становило (14,3%) та наявний ФНР (Н) (тобто понад 10%) – у 7 пацієнтів (50,0%). Відповідно ФНР у хворих II групи складав: відсутній (В) (тобто менше 5% або від'ємний) – у 14 пацієнтів, що становило (56,0%), знижений ФНР (З) (тобто 5 - 10%) – у 5 хворих, що в свою чергу становило (20,0%) та наявний ФНР (Н) (тобто понад 10%) – у 6 пацієнтів (24,0%).

Висновок:

Через 6 місяців після проведеного хірургічного втручання у пацієнтів II групи на 5,7% випадків більше спостерігалось зниження ФНР та 20, 3% більше відсутність ФНР в порівнянні з хворими I групи.

Як відомо, нирки — це орган, який відіграє головну роль у регуляції гомеостазу організму. Наприкінці 60-х і аж до початку 90-х років ХХ сторіччя в літературі склалося загальновизнане уявлення про те, що основне місце в регуляції та виконанні гомеостатичних функцій нирок належить керованій зміні процесів каналцевої реабсорбції й секреції у фізіологічних умовах, а також що їх ушкодження за умов патології сприяє порушенню гомеостазу [1, 9, 16]. Одночасно передбачалося, що величина клубочкової фільтрації є дуже стабільним показником і особливо у фізіологічних умовах, надзвичайно мало змінюється, лише в умовах патології спостерігається, як правило, зниження клубочкової фільтрації [1, 12]. Однак останнім часом стало відомо, що в умовах, які відносяться до фізіологічних, пов'язаних із природними коливаннями водних, харчових навантажень й інших видів впливу на організм людини, спостерігаються також і зміни клубочкової фільтрації [1, 2]. А втім механізму й ролі змін клубочкової фільтрації до останнього часу суттєва увага не приділялася. І лише наприкінці 80-х років уперше почали звертати увагу на те, що величини клубочкової фільтрації в умовах функціонального спокою, а також при виконанні різних навантажень і при зміні гомеостатичних функцій нирками можуть істотно коливатися [1, 2]. Причому стало ясно, що в більшості випадків виконання тих чи інших видів роботи нирок супроводжується

збільшенням обсягу клубочкової фільтрації, у результаті чого було сформоване уявлення про те, що в умовах відносного спокою нирки клубочкова фільтрація знаходиться на фізіологічному мінімально низькому рівні. Тоді як виконання додаткових функцій, включення в дію ряду адаптивних реакцій супроводжується збільшенням клубочкової фільтрації. Відтак ця різниця між показниками величин клубочкової фільтрації в умовах спокою організму й при виконанні додаткової роботи була названа функціональним нирковим резервом (ФНР) [1, 17, 18].

ФНР — відображає здатність нирок підвищувати швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) в межах 5 — 60 % при навантаженні різноманітного типу, зокрема: фізичні, харчові (білок, алкоголь), стресові (припинення функціонування однієї з нирок). Парадоксальне зниження або відсутність підвищення ФНР при стимуляції вищезгаданими факторами, свідчить про виснаження резерву нирок. Абсолютні та відносні величини ФНР (величина приросту ШКФ, виражені в процентах по відношенню до її вихідних даних) є дуже важливим діагностичним та прогностичним критеріями функціонального стану нирок у людини, в тому числі при виявленні латентних форм ниркової недостатності різноманітного генезу. (Гоженко А.И., Гоженко Е.А., 2012).

Мета роботи: провести оцінку динаміки функціонального ниркового резерву у хворих раком нирки ускладненого хронічною хворобою нирок.

Матеріали та методи: В дослідженні приймало участь 39 пацієнтів, в яких було вперше діагностовано нирково — клітинний рак (НКТ) на стадіях T₁ — T₂ N₀ M₀ G₁ — G₃. Швидкість клубочкової фільтрації у всіх хворих становила ≤ 90 мл/хв/1.73 м². Всі пацієнти були розділені на дві групи. В I групу входило 14 хворих, яким з лікувальною метою було проведено резекцію нирки. В другу групу входило 25 хворих, яким було проведено радикальну нефректомію.

Методика визначення ФНР включала в себе: 1. Розрахунок ШКФ за формулою СКД — EPI (National Kidney Foundation, 2009; Matsushita K. et al., 2012), для прикладу використовуючи додаток «yourGFR» (play.google.com, 2018) та рівня сироваткового креатиніну. 2. Виконання навантажувальної проби 0,45 % розчином NaCl перорально. 3. Повторний розрахунок ШКФ та рівня сироваткового креатиніну. 4. Порівняння отриманих даних ШКФ та рівня сироваткового креатиніну для оцінки приросту. Найбільш доступна методика з використанням фізіологічного розчину NaCl, розведеного на половину дистильованою водою в результаті чого був отриманий 0,45 % NaCl.

В передопераційному періоді, до виконання «навантажувальної проби», у хворих було визначено вихідні показники ШКФ та сироваткового креатиніну, після чого досліджуваний випивав 0,45 % водяний розчин NaCl в кількості 0,5 % маси тіла за 3 — 5 хв. Такого об'єму та концентрації розчину було достатньо для утворення надлишку іонів

На. Через 1 годину після проведення навантажувальної проби проводилось повторне визначення вищезгаданих показників. Приріст показників ШКФ та рівня сироваткового креатиніну у відсотках свідчить про наявність ФНР.

Інтерпретація отриманих даних.

Приріст ШКФ < 5 % фактично свідчить про відсутність ФНР, 5 — 60 % — наявність фізіологічного ФНР, > 60 % — включення в процес «спячих» нефронів. Якщо при виконанні навантажувальної проби ШКФ не підвищувалась, у такому випадку ФНР був відсутнім. У такому випадку можна стверджувати, що кількість нефронів в нирці зменшено, та більше того — припустити, що функціонуючі нефрони при цьому функціонують в тій або іншій мірі в режимі гіперфункції, що являється важливим механізмом прогресування хвороби нирок.

Таблиця 1. Загальна характеристика ФНР в умовах індукованого діурезу у хворих НРК до хірургічного лікування та через 6 міс. Після проведеного хірургічного лікування.

	ФНР					
	I — гр. n — 14 (%)			II — гр. n — 25 (%)		
	В	З	Н	В	З	Н
До операції	1 (7,1 %)	4 (28,6 %)	9 (64,3 %)	5 (20,0 %)	8 (32,0 %)	11 (48 %)
6 міс.	5 (35,7 %)	2 (14,3 %)	7 (50,0 %)	14 (56,0 %)	5 (20,0 %)	6 (24,0 %)

Отриманні данні свідчать що при сольовому навантаженні, через 6 місяців після проведеного лікування ФНР становив у пацієнтів I групи: ФНР відсутній (В) (тобто менше 5 % або від'ємний) — у 5 пацієнтів, що становило (35,7 %), знижений ФНР (З) (тобто 5 — 10 %) — у 2 хворих, що в свою чергу становило (14,3 %) та наявний ФНР (Н) (тобто понад 10 %) — у 7 пацієнтів (50,0 %). Відповідно ФНР у хворих II групи складав: відсутній (В) (тобто менше 5 % або від'ємний) — у 14 пацієнтів, що становило (56,0 %), знижений ФНР (З) (тобто 5 — 10 %) — у 5 хворих, що в свою чергу становило (20,0 %) та наявний ФНР (Н) (тобто понад 10 %) — у 6 пацієнтів (24,0 %). (табл. 1).

Висновок:

Через 6 місяців після проведеного хірургічного втручання у пацієнтів II групи на 5,7 % випадків більше спостерігалось зниження ФНР та 20,3 % більше відсутність ФНР в порівнянні з хворими I групи.

Література

1. Гоженко А.И., Кравчук А.В., Сирман В.М., Никитенко О.П., Романів Л.В. Функціональний нирковий резерв: фізіологічне значення функціонального ниркового резерву та обґрунтування методики його визначення. *Почки* № 4 (14) 2015 с. 7
2. Гоженко А.И. Патолофізіологія почек: от експеримента к клинике // *Актовая речь на торжественном заседании ученого совета Украинского НИИ медицины транспорта* 16.02.2013. — Одесса, 2013. — 32 с.
9. Наточин Ю.В. Клиническая и молекулярная физиология осморегулирующей функции почки (к 200-летию со дня рождения Ф.Г.Я. Генле) // *Клиническая нефрология*. — 2009. — № 4. — С. 25-31.
12. Романів Л.В. Роль нирок у регуляції водно-сольового обміну / Л.В. Романів, А.В. Хамінч // *Вісник проблем біології і медицини*. — 2008. — Вип. 3. — С. 8-14. 13. Спосіб визначення ниркового ф
16. Экспериментальная и клиническая патолофізіологія, експериментальная терапия заболеваний почек и расстройства водно-солевого обмена (сборные данные) // *Нефрология и диализ*. — 2003. — Т. 5, № 3. — С. 249-264.
17. Amiel C. Renal functional reserve / C. Amiel, F. Blanchet, G. Friedlander, A. Nitenberg // *Nephrol. Dial. Transplant*. — 1990. — Vol. 5. — P. 763-770.
18. Bosch J.P. Renal functional reserve in humans. Effect of protein intake on glomerular filtration rate / J.P. Bosch, A. Saccaggi, A.W. Lauer // *Am. J. Med.* — 1983. — Vol. 75, № 6. — P. 943-950.